

Вакулова Т.В.

ИТОГИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ: СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучена необходимость анализа итогов Крымской войны 1854–1855 годов для России. Анализируются итоги противостояния европейской и православно-славянской цивилизаций. Обосновывается возможность оценивать результаты войн исходя из позиций цивилизационного подхода в истории.

Ключевые слова: война, цивилизационный подход, цивилизация.

Abstract. The necessity of analyzing the results of the Crimean War of 1854-1855 for Russia is considered in the article. The results of the confrontation between the European and Orthodox-Slavic civilizations are analyzed. The possibility of evaluating the results of wars based on the positions of the civilizational approach in history is substantiated.

Key words: war, civilizational approach, civilization.

Рассматривая итоги Крымской войны, необходимо назвать и причины войны, их часто связывают с «восточным вопросом». Однако, на наш взгляд, это не совсем так. Главным тут был вопрос о гегемонии в Европе, а не об османских владениях, которые естественно представляли огромный интерес для европейских государств. Нарушение государственных и международных договоров, было для европейских политиков нормой. Так государственный переворот во Франции в декабре 1851 года, привел к власти племянника Наполеона – Луи-Наполеона, который провозгласил себя императором Наполеоном III. На глазах у всей Европы были нарушены не только законы Франции, но и международный договор, по которому запрещалось занимать французский престол представителям семьи Наполеона [1, с. 342]. В отличие от всех европейских правителей, которые закрывали глаза на нарушение международного договора, только император России Николай I, соблюдая соглашение, не признавал самозванца императором.

Пруссия так же, ещё в 1850 году предприняла попытку утвердить свою гегемонию. Агрессивные действия Пруссии, шли вразрез с решениями Венского конгресса 1814–1815 годов, который стал итогом войн коалиций европейских государств с наполеоновской Францией. А ведь в этом конгрессе принимали участие 216 представителей европейской элиты. Гегемония в Европе, как цель Пруссии привела к острому сопротивлению Австрии, которая, естественно, не хотела уступать свое лидерство в германских делах.

Ольмюцкое решение не вызвало противодействия со стороны Запада, оно было поддержано европейскими политиками. Согласно Ольмюцкому соглашению подписанному при содействии России, Пруссия должна отказаться от действий по созданию союза немецких государства, и ликвидации территориально-политической раздробленности Германии, закрепленной Венским конгрессом.

Отметим так же, что до 1853 г. во взаимодействие между европейскими государствами и Россией, российская дипломатия лидировала. Об этом, в парламентском выступлении, говорил английский министр Кларендон. Он считал, что в то время Россия обладала не только «подавляющей военной силой», но и дипломатией,

отличающейся «несравненной ловкостью». После венгерской кампании и после Ольмюца могущество России во главе с Николаем I было очевидным для стремящихся к гегемонии европейских государств. В 1851 г. барон Штокмар, друг принца Альберта и английской королевы Виктории в связи с этим писал: «Когда я был молод, то над континентом Европы владычествовал Наполеон. Теперь дело выглядит так, что место Наполеона занял русский император, и что, по крайней мере в течение нескольких лет, он, с иными намерениями и иными средствами, будет диктовать законы континенту».

С таким положением дел Европа не хотела мириться, поэтому развязала новую войну. Лорд Г.Д. Пальмерстон приветствовал государственный переворот Наполеона III, наверняка его расчет заключался в том, что он увидел в Наполеоне III орудие антирусской политики Англии [5, с. 127–128]. Поэтому стремление западной цивилизации контролировать и противостоять России стало причиной Крымской войны. Наполеон III понимал, что его власть не является легитимной, и поэтому в 1852 году в Европе формируется антироссийская коалиция. Для того чтобы европейцы не обсуждали государственный переворот во Франции, использовали религиозную ситуацию. В то время на территории Османской империи православные и католики совершали паломничество к Святым местам. Россия покровительствовала православным паломникам, а Франция, католикам. Нелегитимный Наполеон III заявляет о преимуществах католиков по сравнению с православными. Его цель была под религиозным предлогом пойти на конфликт с Россией и начать войну. События этой войны происходили в Крыму.

Об итогах этой войны идут споры до сих пор. Часть исследователей считают, что Россия проиграла Крымскую войну, потому что была одна против объединенной Европы. Англия и Франция объединились против России, так как боялись после поражения в 1812–1814 годах французской армии Наполеона, повторить свою ошибку. Второй причиной называют сохранение крепостного права, которое якобы ограничивало развитие промышленности. Третьей причиной считают якобы слабую армию России, которая не имела новейшего вооружения и уступала западным странам. Считают, что русские войска были более уязвимы, сомкнутый строй русской армии был рассчитан на штыковую атаку, а у французов действовал принцип «нарезные штуцера», когда строй егерей «врассыпную» атаковал русские войска. Важно отметить, что в России уже знали нарезное оружие (штуцеры), но по количеству оно действительно сильно уступало европейцам. Но так же важно, что в этих условиях Россия воевала одна против пяти государств на трех фронтах, в Крыму, на Дунае, на Кавказе. Кавказскую кампанию Россия выиграла, турки потерпели поражение. Одной из причин поражения считаются политические просчеты России. Царь Николай I надеялся, что Англия будет его союзником, так же верил в поддержку Пруссии, где правителем был брат его жены, однако Фридрих Вильгельм король Пруссии предательски сохранил враждебный нейтралитет. При этом, важно отметить, что инициатором мирных переговоров выступила именно Франция, но не Россия.

Применение цивилизационного подхода для анализа итогов войны служит основой для переосмысления существующих взглядов на итоги войны. Уже с началом Крымской войны мессианские настроения приобретают более сильное значение, усилились патриотические настроения. Крымскую войну рассматривали как надежду на реализацию «русской идеи» - сохранение и распространение православия, война рассматривалась как средство выполнения «вековой задачи русской истории», которая признавалась оправданной и законной [3, с. 52].

Сегодня опровергается миф о поражении России, потому что она была отсталым государством. Россия всегда сохраняла свою мощь, начиная с Петра I и до Николая II Россия вела десять войн с турками, а Крымская война была уже восьмой

по счёту. Отсталое государство вести столько войн не может! Во-вторых, союзниками Османской империи выступали Британская империя и Франция. Кроме этих врагов, России противостояли империя Габсбургов и королевство Пруссия. Это вынуждал русское командование держать очень крупные войска на западных границах, вместо того, чтобы перебросить их под Севастополь. Очевидной является идея высказанная исследователем С.Г.Киселёвым о том, что западная цивилизация в Крымской войне сталкивает Россию и исламскую цивилизацию [2, с. 222].

Говорить о поражении мы не можем, так как цель, которую преследовала православная Россия, сохранение статуса Святых мест – была ею достигнута. Исследователь М. Якушев пишет: «статус-кво Святых мест был сохранен кровью русских солдат - в результате бескомпромиссной позиции России в деле защиты преимущественных прав Иерусалимской Православной Церкви в Палестине в соответствии с положением дел, существующим со времен Византийской империи» [6]. Кроме этого, Парижский мирный договор от 30 марта 1856 года подтвердил факт того что этот договор, явил победу русской дипломатии. Кавказскую кампанию Россия выиграла, что позволило сохранить крепость Севастополь, в обмен на крепость Карс. Лишившаяся Черноморского флота Россия все же добилась запрета на пребывание в Черном море всех других военных кораблей не только Турции, но и других стран. Российская империя сохранила свою целостность и суверенитет.

14 июля царь Александр II учреждает в Таврической губернии, как свидетельство победы духа над материальным злом, Космо-Дамиановский монастырь на чудотворном источнике. Учреждение монастыря – форма ознаменования финала для войны, которую современники называли «битвой за ясли Господни». Севастополь стал оплотом православной цивилизации в Крымской войне, именно Севастополь дал миру пример героической жизни и смерти. Севастополь современники назвали «новой Тройей».

Западная коалиция государств, превосходящая по силе Россию, не смогла изменить геополитическое пространство Евразии. Благодаря цивилизационной теории видно, что в Крымской войне огромную роль играла именно религиозная, духовная составляющая, связанная со статусом Святых мест в Палестине, которую России удалось отстоять. Россия, с позиций цивилизационной теории, не проиграла Крымскую войну, потому что её цель по сохранению своих прав к Святым местам в Палестине была выполнена. Статус-кво преимущественных прав Иерусалимской Православной Церкви, был сохранен и закреплен международным многосторонним договором. Россия выполнила свои задачи и выстояла в противостоянии с Европой, не допустила своего расчленения, в целом сохранила свои территориальные пределы, и геополитическую ситуацию в мире.

Источники и литература

1. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Священный Союз от Венского до Берлинского конгресса. 1814–1878. Том 1. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 508 с.
2. Вакулова Т.В. Конфликт цивилизаций как проблема русской философии XIX–XX веков // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). №3, 2008. С. 249–260.
3. Елавич Б. Россия и осложнения на Балканах. 1806–1914. Кембридж, 1991.
4. Киселёв С.Г. Основной инстинкт цивилизаций и геополитические вызовы России. М.: Издательство «Известия», 2002. 368 с.
5. Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая Первого. Введение в историю внешних сношений России в эпоху севастопольской войны. СПб., 1887.
6. Крымскую войну начал Ватикан // URL.: <http://www.otechestvo.org.ua/main/20059/104> (дата обращения: 30.08.2023).